

SURİYE'DE BÖLGESEL GÜÇ REKABETİ: TÜRKİYE VE İRAN ÖRNEĞİ*

REGIONAL POWER COMPETITION IN SYRIA: THE EXAMPLE OF TÜRKİYE AND IRAN

Citation: Zencirli, M., Ulusoy, B. (2023). Suriye'de bölgesel güç rekabeti: Türkiye ve İran örneği. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(7), 35-43.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408882>

Muhammet ZENCİRLİ**
Dr. Bilal ULUSOY***

Öz

Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Türkiye ve İran'ının Suriye politikasındaki gelişme ve değişikliklere dayanarak, özellikle Arap Baharı akabinde Türkiye Cumhuriyeti ve İran devletinin, Suriye Arap Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri nasıl şekillendiğine yönelik değerlendirmeler önemli bulunmuştur. Çalışmada "Bölgesel güç olarak Türkiye ve İran devletlerinin Suriye savaşında oluşturdukları ittifaklar ve rekabetler, menfaatlerine nasıl hizmet etmektedir?" sorusu bulunmaya çalışılmıştır. Bu çözümlene sonucunda iki devletin küresel güçler, yerel güçler ve kendi aralarında kurdukları ittifakları kendi çıkarları doğrultusunda nasıl kullanmakta oldukları anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Bölgesel Güç, Suriye Savaşı, Suriye'de Türkiye-İran Rekabeti

Abstract

Based on the developments and changes in the Syrian policies of Turkey and Iran in line with the latest developments in the Middle East, evaluations of how the relations between the Republic of Turkey and the Iranian state and the Syrian Arab Republic were shaped, especially after the Arab Spring, were found important. In the study, "How do the alliances and rivalries formed by Turkey and Iran, as regional powers, in the Syrian war serve their interests?" The question was tried to be found. As a result of this analysis, it has been tried to explain how the two states use global powers, local powers and the alliances they have established between themselves in line with their own interests.

Key words: Regional Power, Syrian War, Turkey-Iran Competition in Syria

EXTENDED ABSTRACT

Background:

The rivalry and cooperation between the states of Turkey and Iran, which are considered "Regional Powers" in the Middle East, and the instability that emerged in Syria and the wars of dominance that developed along with it, were tested between the two countries within Syria. In this respect, it has been concluded that the change and transformation in the power struggle in the Middle East, the local elements that are gradually separating and starting to conflict, and the presence of supporters of these elements from different poles have changed the size and character of Turkey and Iran's efforts to consolidate power in Syria.

* Bu makale, 2019 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi olarak savunulan tezden yararlanılarak hazırlanmıştır.

** YLS öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler İşletme Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, <https://orcid.org/0009-0009-4928-3527>, muhammetzencirli@gmail.com

*** Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gaziantep, Türkiye, bilal.ulusoy@hku.edu.tr

Research purpose:

The aim of this study is to examine the competition and cooperation between the states of Turkey and Iran, which are considered "Regional Powers" in the Middle East, in the environment of instability and the wars of dominance that have emerged in Syria.

Methodology:

The primary data of this research consists of information obtained from articles and books written on this subject, as well as information obtained from other scientific studies and internet sources. Secondary data are news about the increasing competition between these countries. The research has qualitative features by examining the competition and cooperation between the states of Turkey and Iran in Syria, in the environment of instability and the wars of dominance that develop along with it.

Findings:

Touching on the developments and changes in the Syrian policies of Turkey and Iran in the light of the current developments in the Middle East, evaluations of how the relations between the Republic of Turkey and the Iranian state and the Syrian Arab Republic were shaped, especially after the Arab Spring, were found important. In the study, "How do the alliances and rivalries formed by Turkey and Iran, as regional powers, in the Syrian war serve their interests?" An attempt was made to analyze the question. As a result of this analysis, it was tried to explain how the alliances established by the two states with global powers, local powers and among themselves were reflected in their interests. In this respect, it has been concluded that the change and transformation in the power struggle in the Middle East, the local elements that are gradually separating and starting to conflict, and the presence of supporters of these elements from different poles have changed the size and character of Turkey and Iran's efforts to consolidate power in Syria.

Conclusion:

Iran and Turkey, which claim to be regional powers, have entered into competition and cooperation over the Syrian issue for various reasons. Because countries use various power instruments to maximize their own interests.

In this context, it has been judged whether there are elements that Iran and Turkey want to remain in the region and which elements should remain in Syria. The results are shown below in two tables.

For Turkey, the first priority concern in the Syrian state is the possible presence of a PKK/PYD-formed administration. In addition, Turkey considers the Kurdish corridor or the establishment of an autonomous Kurdish state in the region as unacceptable and that Assad's attempt to govern and provide stability in his country and his solution proposals are conditional.

As a result of the policies followed by Iran in Syria, its closeness to Turkey is decreasing and it is in a closer position to Russia. From a sectarian perspective, the Alevism aspect of the Baath ideology and the dominant Shiism attitude in Iran bring Iran and the Assad regime together.

When we add to the equation that the USA turns a blind eye to Iran's expansionist policy in Syria in order to pave the way for Sunni-Shiite conflicts; Iran has significantly increased its power in Syria. Since the civil unrest broke out in Syria, Shiite tribes in Iraq were settled in Syria with the promise of supporting Assad, and as a result, they became a serious military force in the region.

1.GİRİŞ

Tunus, Mısır, Cezayir gibi ülkelerde Arap baharının etkisi ile oluşan rejim değişikliklerinin yaşanması sonucunda, Suriye'de bulunan muhalifler de harekete geçmiş ve ülke çapında protestolar yapmak suretiyle kamu otoritesinin gücüne zarar vermişlerdir. Suriye'deki muhalif kesimler protestolarla yetinmeyip, birçok ülkenin desteği ile silahlanarak, Suriye'de birkaç bölgede Esad hükümetine karşı isyan etmişlerdir. Günümüzde devam eden çatışma ve kargaşa ortamında muhalif kesimler bazı şehirleri ele geçirmişlerdir. Ülke içinde ayrılık, parçalanma

ve iç savaş yaşanmıştır. Büyük yıkımların ve göçlerin yaşandığı ülkede isyan bölgelerine askeri operasyonlar yapılmış ve binlerce sivil insan hayatını kaybetmiştir.

Bu durumda, Suriye iç savaşı denilen süreçte yaşanan istikrarsızlık, kargaşa ve iç çatışma gibi gelişmelerden doğrudan etkilenen Türkiye ve İran da Suriye’de etkin bir rol oynamaya başlamıştır.

Türkiye ve İran’ın komşu olan ülkede, gelişen ve değişen olaylar silsilesi olarak görülen bu süreçte, yaşananları sadece siyasi bir olay olarak görmek yanlış olacaktır. Bu olayın hiç şüphesiz ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi etkileri de bulunmaktadır. Özellikle, iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göçler yaşanmakta, gelen insanların mağdur edilmemesi adına onlar için sosyal ve ekonomik maliyetlere de katlanılmaktadır.

Suriye’nin 2012 yılında gelişen siyasi istikrarsızlığı ve yıllar itibariyle süregelen iç savaşı komşu devletleri de zor durumda bıraktığından, Suriye’de cereyan eden kargaşa ortamı politik olarak birçok devleti Suriye’de kendi menfaatleri ölçüsünde bir rol oynamaya itmiştir.

Sonuç olarak bu çalışma, Suriye krizinde örneklem olarak sayılan bu ülkeleri bölgesel güç çerçevesinde Suriye’de birbiriyle olan rekabetlerini ve işbirlikleri sorunsalını analiz etmektedir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmanın ana eksenini oluşturan bölgesel güç, bölgesel güç tanımı, bölgesel güç unsurları ve bölgesel gücün detaylı analizine değinmeden önce, uluslararası ilişkilerde önemi her geçen gün anlaşılmaya çalışılan “Güç” kavramını ve gücün devletlerarası ilişkilerde nasıl etkili olduğuna dair olguları ve gücü etkileyen faktörler bu bölümde analiz edilecektir. Bu çalışmada, “Güç” kavramının uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde ve dış politika analizi bağlamında “Bölgesel Güç” konusu ile sınırlı kalmıştır.

Uluslararası ilişkilerde incelenen en önemli konulardan biri devletlerdir. Devletler iç işlerinde belirli bir hukuk kuralı çerçevesinde örgütlenmişlerdir. Hukuk kurallarını uygulayacak olan otoriteler ise yetkilerinin anayasal olarak devlet denilen tüzel kişilikten almaktadırlar (Morgenthau, Hans J., 1973: 14-15). Ancak, devletlerarası ilişkilerde ise bu durum farklılaşmaktadır. Çünkü milletler arasında tabii olunacak belirgin bir hukuk kuralı ve bu hukuki kuralları yaptırımlar ile destekleyecek merkezi bir otorite makamı bulunmadığından, her ülke kendi varlığını sürdürmek ve küresel ortamda kendilerine yer edinebilmek için güç arayışları içerisine girmektedir (Kissinger, 1957). Böylece uluslararası sistemin anarşik olduğu olgusu ortaya çıkmaktadır. Uluslararası alan, herkesin zorunlu olarak kendini varlığını devam ettirme çabasında olduğu bir ortamdır ve ülkeler bu anarşik ortamda birincil aktörlerdir. Devletlerin bu kaos ortamında öncelikli amaçları hayatta kalmayı sağlamaktır. Hayatta kalmayı sağlayacak esas unsur ise devletlerin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olmaktadır (Sönmezoglu, 2012: 249-254).

Güç unsurları ve devletlerin elinde bulundurmuş olduğu varlıklarının ve gücünün nasıl bir hal alması gerektiği mevzusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ayrıca, dış politika analizlerinde hemen hemen tüm değerlendirmede bulunan görüşlerin başvurduğu bir olgu olmasına rağmen, gücün içeriği ve nasıl ölçülebileceği konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır.

Devletlerarası ilişkilerde güç, elde bulunan varlıklar ve üstünlükler ile başka devletlere karşı direktif verme kabiliyeti olarak açıklanmaktadır. Akademik olarak gücün ilk açıklayıcısı olan ekol realist ekolüdür. Realistler 1945 yıllarında uluslararası ilişkilerde vasat bir akım olup, gücün ana eksenini sağlayan kavramı ise askeri güç olarak görmüşlerdir (Yılmaz, 2008: 12-16).

Siyaset bilimci Andrew Heywood’a göre ise güç, yukarıda anlatılanları destekler durumdadır. Şöyle ki, devletlerin çeşitli amaçları vardır. Devletlerin birçok amacı herkes için

ortak olup ve bazı amaçları da her bir devlete özgüdür. Devletler, öncelikle kamu politikaları yoluyla birçok amaç veya hedefe ulaşılabilir. Örneğin, vergi ve para politikaları, sosyal refah programları ile teşvik edebilir, işsizlik ve benzerleri sorunlarda adımlar atabilir, ülkenin güvenliğini de halkı korumak için belirli seviyelerde yükseltebilir. İşte bu noktada hükümetlerin dış politika da yaptıkları, belirli eylemleri içermekte olup ülkesini savunmak için çeşitli amaçları bulunmaktadır.

Andrew Heywood, tüm politikaları güçle ilişkilendirmiştir. Doğa bilimleri, gücü genellikle "kuvvet" veya "enerji" olarak açıklamakta olup, sosyal bilimlerde ise en genel güç kavramı, "istenilen sonucu elde etme becerisi" olarak açıklanmaktadır. Güç sonuç olarak, bir kişi tarafından bir başkası üzerinde kontrol veya iktidar olarak tanımlanabilir (Heywood, 2004: 123). Ancak 1990'lı yıllardan sonra günümüz yazarların yaptığı güç tanımları ve uluslararası ilişkilere egemen olan teorik akımlar konusu, gücü sadece askeri olanaklar bakımından zengin olmayı değil, gücün yanında ilave olarak maddi güç unsurlarının ön planda tutulması gerekliliğini savunmuşlardır. Teknoloji, ekonomi, diplomasi gibi unsurları da göz önünde bulundurmuşlardır.

Morgenthau, uluslararası ilişkilerde Realizm ve Liberalizm ekolleri içerisinde yer alan gücün irdelenmesi ve açıklamasında en önemli düşünürlerden biri olarak kabul edilmektedir. 1970 yılında "Truth and Power" kitabında gücü; hem bir ilişki türü, hem uluslararası politikanın en temel amacı, hem de amacın gerçekleştirilmesi için bir araç olarak tanımlamıştır (UİM Raporu, 2011: 19-22). Yukarıda ifade edildiği üzere devletler arasında güç kavramı hayati önemde olup, devletlerin elinde bulundurduğu güç sayesinde ülkeleri kendi aralarında, kapasitelerine göre ilişki sistemi içinde bulunmaktadırlar. Buna ilave olarak devletler gücü kendi çıkarları doğrultusunda imkân ve hareket kabiliyetleri ölçüsünde bir aygıt olarak kullanabilmektedirler (Morgenthau, 1973: 21-23). Morgenthau, devlet davranışlarının siyaset kriterlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bir devletin kapasitesi dış politika tayininde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafya, doğal kaynaklar, ekonomik kapasite, askeri hazırlık derecesi ve nüfus gibi nicel unsurları göz önünde bulundurur. Diğer tarafta, ulusal karakter, milli moral, diplomasi kalitesi ve devlet kalitesi gibi nicel faktörler de bir ülkenin dış politika tayininde önemlidir. Morgenthau'nun bakış açısına göre, barışçıl bir dünya düzenine sahip olmak istiyorsak uluslararası devlet ilişkilerinde fikir birliği olmalıdır. Bu barış ise sadece diplomasi ile sağlanabilmektedir. Ona göre diplomasi; güç dengesi ve barışın korunması için de faydalı bir dış politika aracıdır (Morgenthau, 1970). Ayrıca, dış politikanın amaçlarını ulusal çıkar perspektifi olarak tanımlamakta ve dış politika unsurları ile yeterince desteklenmelidir.

ABD kökenli yazarlar olan George Kennan ve Kenneth Waltz realist okulda Morgenthau'ya destek olup realistler gibi çatışmaların önlenmesi sorunuyla ilgilendiler. Realistlere göre uluslararası ilişki demek ulus devletlerin güç ve çıkar mücadelesidir. Realistler için ülkelerin temel hedefi anarşik ortamda güvenliğini sağlamaktan ibaret olduğundan tüm politikalarında ulusal güvenliği sağlayacak güç hesapları yer alır. Devletler politikalarından memnun ise statükoyu korurken kendi durumlarından memnun olmayanlar ise yayılmacı bir dış siyaset izlerler(Waltz & Kennan, 1951).

3. TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ ÖLÇÜTÜ VE GİRİŞİMİ

Türkiye, Ortadoğuda son dönemlerdeki aktif dış politikası sonucunda, uluslararası sistemin büyük aktörleri tarafından Ortadoğu'nun oyun kurucusu ve önemli bir aktörü olarak zikredilmiştir(Sönmezoğlu, 2012: 244). Uzmanlar Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yerini açıklamak için çeşitli kavramlar kullanmışlardır. Bunlar bölgesel güç, kilit devlet, orta büyüklükte güç ve küresel aktör gibi terimler kullanmaktadırlar.

Bu çalışma, Türkiye'nin Suriye Krizi siyasetini "Bölgesel Güç" teorisi yöntemiyle irdelemektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politika ve eylemleri arasında bir bağ kurmaya çalışılacaktır.

Türkiye'nin Ortadoğu politikası kapsamında etkin olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları tarih, coğrafya ve sosyal faktörler olarak sıralanmaktadır. Bunların haricinde, siyasal elitlerin dış politika tercihleri ve Ortadoğu'daki bu alanın jeopolitik konumu da ülkemizin bu alanda bulunan diğer ülkelerle ilgili olarak izlediği politikaları üzerinde etkili olan başlıca faktörlerdendir. Bütün bu faktörlere ek olarak bu ilişkiyi etkileyen bir diğer faktör de Türkiye'nin Batı ile olan bağlantısı ve karşılıklı olan ilişkileridir. Türkiye'nin Avrupa ile olan bağlantısı, uzun bir süre zarfında Ortadoğu ile olan ilişkilerinin genelinde farklı bakış açılarından olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkili olmuştur (Koutri, 2011: 23).

Ancak günümüz küresel siyasetinde, Dünya'nın ağırlık merkezi yeniden Ortadoğu'ya doğru kaymıştır. Diğer ülkeler Ortadoğu'ya ilişkin uluslararası politikada söz hakkı elde etme, bölgedeki ülkelerle ticareti geliştirme, bölgedeki doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlama konusunda kıyasıya bir rekabet içerisine girmişlerdir. Türkiye'nin, bölge ülkeleri ile yapmış olduğu ticaret ve geliştirdiği ikili ilişkiler de Batı bağlantısını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu doğrultuda Ortadoğu ve Batı arasında, Türkiye denge kurmaya başlamıştır.

2002 yılında AK Parti hükümetinin iktidara gelmesinden sonra Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri bir kenarda ilerleme kat ederken, Ortadoğu'ya yönelik politikalarını da sürekli geliştirmiş, öncelikli ve ağırlıklı hedefleri arasına koymuştur (Davutoğlu, 2001: 25). Ayrıca, Ortadoğu'ya yönelik ve bölgedeki stratejilerimize dair bir başka unsur da; Ortadoğu ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirme hedeflerinin olmasıdır. Bölge ülkeleri ile belli kanalları ve mekanizmaları açık tutup çözümden yana tavır alınması gerektiğinin üzerinde durulmaktadır. Bu oluşumlar ise zamanla ülkeler arasında çözüm yollarının açık tutulması unsuru, ülkelerin dostluğunu kazanma, ekonomik ve askeri fırsatlar yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir (Davutoğlu, 2001: 126). Sonuç olarak, Ahmet Davutoğlu'nun muasır ve ilerlemeci bölgesel güç tarzı söylemi Türkiye'nin Ortadoğu'daki oyun kurucu stratejisine ivme kazandırmış, Türkiye'yi bölgesel güç tartışmalarında haiz olduğu maddi güç unsurları dikkate alındığında, rakip ülkelere nazaran ilerleme kat etmiştir.

4. SURIYE İÇ SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN SURIYE POLİTİKASI

4.1. Suriye İç Savaşı Öncesinde Türkiye'nin Suriye Politikası

Türkiye-Suriye ilişkilerine bakıldığında, II. dünya savaşı sonrası Suriye'nin bağımsızlığını elde etmesiyle Türkiye-Suriye ilişkileri başlamış olup 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatına kadar geçen süre içinde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler pürüzlü bir düzlemde çeşitli sorunlar yaşamıştır. İki ülke arasında imzalanan mutabakat sonrası ilişkilerde bir yumuşama olsa da bu yumuşama tam olarak AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle canlanma göstermiştir (Koşar, 2017).

Türkiye-Suriye ilişkileri esasında, 1998 yılında yaşanan Ekim Krizi ile iyice bozulmuş olup PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye topraklarından ikili anlaşmayla çıkarıldıktan sonra normalleşme evresine geçmiştir. Bu gelişme sonrasında yumuşamaya devam eden iki ülke ilişkileri, Suriye'de kriz patlak verene kadar devam etmiştir.

Bu konuyu açacak olursak, 2002 yılı sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) iktidara gelmesinden sonra komşu ülkelerde sıfır sorun politikası neticesinde Suriye'deki Beşar Esad yönetimi tarafından kabul görmüş ve ikili ilişkiler işbirliği içinde gelişmiştir. İki ülkenin iyi ilişkileri neticesinde, 2004 yılında serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki alışveriş hacmi 2010 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine erişmiştir. Ahmet Davutoğlu döneminde bu ikili devlet ilişkileri ise boyut değiştirip stratejik ortaklık olarak isimlendirilmiştir. Bu gelişmelere ek olarak, 2010

yılında iki ülke önemli bir karar ile ortak petrol arama şirketinin kurulması için adım atmıştır. Bu noktada görüldüğü üzere enerji alanında da işbirlikleri artmıştır. Dolayısıyla, Türkiye-Suriye ilişkileri bölgesel ve uluslararası şartların etkisi ile iki ülkenin siyasi karar alıcıların tercihleri neticesinde nispeten gelişme evresine girmiştir (Türkiye-Suriye YDSİK 1. Toplantısı Ortak Bildirisi, 22-23 Aralık 2009).

Tüm bu gelişen ilişkiler ise bölgede Arap ayaklanmalarının ortaya çıkması sonrası ivme kaybetmiş ve zamanla Suriye’de yaşananlar, ikili ilişkilerin bozulmasına sebep olmuştur.

4.2. Suriye İç Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Suriye Politikası

Arap ülkelerinde başlayan demokratik uyanış, 2011 yılından bu yana Ortadoğu bölgesinin jeopolitik dengesi ve güvenlik konularında büyük bir sarsılma yaratmıştır. Önemli bir konuma sahip olan Suriye toprakları, kriz patlak verdikten sonra ülkede küresel güç mücadelelerinin olduğu çetin bir ortam olmuştur. Dolayısıyla, Suriye’nin kaderi de Ortadoğu’ya terör ve istikrarsızlık ihraç eden başarısız bir devlet halini almıştır.

Suriye’de iç savaşa dönüşen kriz ülke sınırlarının ötesinde sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Kriz; bölgesel ve küresel bir anlaşmazlığa sebep olmuş, Orta Doğu’da Şii-Sünni gerilimine zemin hazırlamış, Suriyeli sığınmacılar sorununu doğurmuş, PKK/KCK terör örgütüne farklı bir hareket alanı sağlamış ve böylece Türkiye’yi güneyde meşgul edecek bir istikrarsızlık meydana getirmiştir.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin makul seviyede görüldüğü bu dönemde, Orta Doğu devletlerinde Arap Baharı denilen oluşum ortaya çıkmıştır. Türkiye en başından beri, Arap ülkelerinde adalet ve ekonomik özgürlük istekleri ile gün yüzüne çıkan halk tepkilerine destek vermiştir. Türkiye’deki siyasi mercilerin halk hareketleri üzerindeki destekleyici duruş sergilemesi Suriye meselesinde, Suriye hükümetince hoş karşılanmamıştır.

Suriye devletinde Esed düzenine karşı muhalefet oluşumlarının sonuç göstermemesi, ülkedeki bunalımın iç savaş, karışıklık görüntüsüne bürünerek Türkiye’yi güney sınırında önemli bir imtihan ile dış politikası test edilmiştir. Suriye krizi, Türkiye’nin kendi güvenliği hakkında önlemler aldirtmakta olup, Türkiye’nin, Orta Doğu’daki devletler ile olan münasebetlerini, özellikle de siyasi ve ekonomik alanlarda inşa ettiği işbirliği süreçleri üzerinde negatif olarak tesir etmektedir.

Türk politika yapıcıları (Cumhurbaşkanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı) , 2011 yılının mart ayında Suriye’de halk grupları yenilik ve ıslahat talebiyle miting gösterileri düzenlemeye başlayınca, Suriyeli muhataplarına demokratik hak ve hürriyetlerinin artırılması yönünde reform önerdiği açıkça bilinmektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti yenilik çağrılarını kamuoyu önünde ve uluslararası platformlarda konu haline getirmeye başlamıştır.

Türkiye, Suriye’deki Esed yönetimi ile iletişim kanalını açmış ve sağlıklı bir reform süreci yürütülebilmesi için programlı bir biçimde Suriye iktidarına reform tavsiyelerini masaya yatırmıştır. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Esed yönetimine gezi turu düzenlemiş olup, Beşşar Esed’i reformlara cevap vermesi için ikna etmeye çalışmıştır (Semin, 2011).

Türkiye’nin bu denli teşebbüslerine rağmen, Esed rejimi üzerinde Türkiye’nin istediği reform mesajları etkili olmamıştır. Böylelikle Baas hükümeti de ülkedeki halk tepkilerinin reform yoluyla değil, şiddet yoluyla susturulması gerektiği yönündeki politikalarda yön bulmuştur. Esed yönetiminin ülkedeki Baas Partisinin iktidar tekeline son vermeye yönelik somut bir adım atmaması, kitlesel halk gösterilerini silahlı kuvvet kullanarak bastırmaya yönelmesi ile Türkiye’nin tutumu da değişmeye başlamıştır.

Bu nedenle Türkiye, Suriye’de demokratik değişim sürecine katılabilecek muhalif kesimlerle ilişki içeresine girmiştir. Bu doğrultuda, Esed yönetimine karşı olan muhalefet grupların

uluslararası çağrılarını dikkate alarak çeşitli toplantılar düzenleme yönünde öncü ülke olmuştur (Semin, 2011).

Türkiye Cumhuriyeti, 2011 yılı Ağustos ayında Baas rejimine yönelik duruşunu değiştirdikten sonra muhalif grupların Suriye devletinin yegane sahibi olarak görüp alternatif hükümet olarak kabul etmiştir. Suriye muhalefeti, Türkiye’de Antalya ve İstanbul illerinde düzenlediği iki toplantı sonucunda Suriye muhalefeti olarak tek çatı altında birleşmeye karar vermişlerdir. En sonunda Türkiye, Şam yönetimiyle ilişkilerini askıya aldı ve Türkiye Şam Büyükelçiliğini 2012 Mart ayında kapattı.

5.İRAN’IN BÖLGESEL GÜÇ ÖLÇÜTÜ VE İRAN’IN SURİYE DIŞ POLİTİKASI

İran; jeopolitik konumu, stratejik yerlerdeki söz hakkı, güçlü enerji kaynakları ve enerjinin geçiş yollarında bulunması avantajları ile askeri yapısı ve askeri gücü, savunma biçimi, vekâlet savaşlarındaki rolü gibi unsurlar nedeniyle Ortadoğu bölgesinde önemli güçlerden biridir (Yeğin, 2016: 10). Bu çerçevede İran’ın Ortadoğu’da bölgesel güç olma arzusunu ve güç kapasitesi konusu çalışmamızın bu bölümünde ele alınacaktır.

İran’ın bölgesel güç olarak kalma ve konumunu güçlendirme arzusunu destekleyen dört faktörden söz edebiliriz. Bunlar; Ülkenin jeopolitik konumu, zengin doğal kaynakları, genç ve eğitimli nüfusu ile kültürel zenginliklerden beslenen köklü devlet geleneği. Daha yakından bakıldığında bu özelliklerin her biri İran’a büyük avantajlar sağlamaktadır (Korkmaz, 2015: 63).

Çalışmanın ilk kısmında belirtildiği gibi uluslararası ilişkilerin önemli konularından biri olan güç ve gücün rolü kavramını tanımlamak gerekirse en yalın anlatımı ile güç, diğerlerinin eylem ve düşüncesi üzerindeki kurduğu etki şeklinde tanımlanabilir. Herhangi bir faktör üzerinde etkili olabilmenin yolu ise gerekli ekonomik, politik ve güçlü bir askeri yapıya sahip olmaktır. Güçlü bir ülkenin özelliği, nüfus, doğal kaynak, ekonomi, ordu ve tarihi yapı yönünden zengin olması gerekir. İran devletinin gücünden bahsedecek olursak, jeopolitik konumu, askeri yapısı, ekonomik gücü gibi temel unsurlar tahlil edilecektir (Yeğin, 2016: 10-11). İran, pozisyonundan kaynaklanan olanaklarına karşın bölgedeki gücünü tehdit eden meselelerle de maruz bırakabilmektedir (Özcan, 2006: 12-13). Açıklanması gereken diğer bir konu da İran’ın Bölgesel güç söylemlerini nereden aldığı hususudur. Diğer ülkelerden farklı olarak İran’da, dış politikayı belirleyen kurumlar dış ülkeler ile olan siyasetini İran Anayasasından almaktadır. Bu anayasada, sömürge karşıtı ve bağımsızlık vurgusu önem teşkil etmektedir (Orhon, 2012: 80). İran, 7 ülkeyle sınır ilişkilerine sahip ve körfezde 6 deniz sınır komşu ülke olmasından dolayı sınırlarında meydana gelen çatışmaların etkilerini de bünyesinde yaşayabilmektedir. İran’ın kültürel ve dini özellikleri de bölgesel güç oluşumunu destekler niteliktedir (Özcan, 2006: 13). Çünkü nüfusunun büyük çoğunluğu İslam dininin Şia mezhebine bağlı olup dünya genelinde önemli sayıda Şia nüfusuna hitap etmektedir. Böylelikle Suriye-Yemen-Irak-Lübnan gibi ülkelerin yumuşak karnı olan etnik ve dini olaylarına müdahale edip elindeki güç unsurlarının tüm olanak ve gayretlerini bu yönde harcamaktadır (Günel, 1997: 26).

6.SONUÇ VE ÖNERİLER

“Bölgesel Güç” iddiasında bulunan Türkiye ve İran devletleri, Ortadoğu’da bölgesel güç olma istekleri nedeniyle rekabet ve iş birliği içinde bulunmuşlardır. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, iki ülkenin de iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyacı vardır. Zira İran jeopolitik olarak Türkiye Cumhuriyeti devletine Orta Asya ve Uzak Doğu bölgesine yönelik transit karayolu taşımacılığı fırsatı sunarken, Türkiye ise İran’ın Avrupa Birliği ülkelerine açılan önemli bir geçiş noktası konumundadır. İki ülkenin coğrafik konumları stratejik olarak iş birlikleri için kıymetlidir. Özellikle, İran doğalgaz ve petrolünü Avrupa piyasasına Türkiye aracılığı ile

pazarlama imkânına sahipken, Türkiye ile çeşitli ekonomik ilişkiler kurma potansiyeline de sahiptir. Ayrıca iki ülkenin iş birliği ilişkilerinin yanında şunu belirtmek gerekir ki, iki ülkenin de bölge içinde bölgesel liderlik konusunda mücadele ve rekabet hevesi ağır basmaktadır. Aslında bu kıyasıya mücadelenin köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Tarihsel olarak köklerini Osmanlı ve Safevi rekabetinden almaktadır.

Çalışmanın konusu olan Suriye meselesi özelinde sınırdaş iki devlet olmanın gerektirdiği faydalı girişimlere rağmen, Suriye krizinde çok boyutlu bir iş birliği ve gelişimlerden ziyade iki ülkenin bölgede başat lider olmak için rekabetlerinden bahsetmek uygun olacaktır (Kaya, 2011: 4-10). Türkiye ve İran'ın Suriye'deki rekabetleri, Suriye krizi konusunda ayrı politikalar ve çözüm yolları benimsemeleriyle başlamıştır. Bu nedenle 2011 yılında Arap baharı etkisinin Suriye'ye uzanmasından sonra Türkiye-İran diplomatik münasebetleri de yeni bir aşamaya geçmiştir. İran'ın Suriye'de gösteri düzenleyen ve hak-hürriyet yanlısı olan Esad yönetimi karşıtı muhalefetin mücadelesini terörist faaliyet olarak nitelendirmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile karşı karşıya getiren başlıca mesele olmuştur. Çünkü İran'ın izlediği politikaların aksine Türkiye Cumhuriyeti, Suriye muhalefetini halkın tek yasal temsilcisi olarak kabul ettiğini açıklamıştır.

ABD ve Rusya'nın Suriye politikaları da Türkiye-İran ilişkilerinin gidişatında etkili olmaya başlamıştır. Son olarak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi esnasında İran'ın bu durumu fırsat bilip Türkiye aleyhine bazı açıklamalar yapması, doğalgaz tedariki konusunda destek olmaması ve Türkiye'yi zorda bırakacak birtakım eylemler içerisine girmesi, ikili ilişkilerin bir kere daha güven testine tabi olmasına neden olmuştur (Soner, 2016). Yine de iki ülkenin iktisadi ve mali olarak birbirine bağımlı olması işbirliğinin önemini de son tahlilde artırmaktadır. Örnek olarak Türkiye'nin doğalgaz ve petrol ihtiyacını İran karşılaması ve İran'ın gıda ve giyim ihtiyacını da Türkiye karşılaması meselesinde olduğu gibi karşılıklı kazan kazan ekonomik boyutunun iki ülkenin politikalarında önemli bir etkidir. Bu durum iki ülke ilişkilerinin gerilmesinde fren görevi görmektedir. Kısa dönemde Suriye'de bir çözüm sonucuna varılması umutlu bir çerçeve çizmesi de uzun vadede iki ülkenin çıkarları gereği ilişkilerinde doğrudan çatışma içerisine girmeyeceği unsuru da açıktır. Türkiye ve İran, Suriye krizi temelinde kendi çıkarlarına yönelik bazı kaygılara sebebiyet vermiştir. İki ülke de bölgesel güç olarak Suriye'de güçlerinin artırılmasını istemektedirler. Tamer'in belirttiğine göre Suriye'deki Esad yönetimi, İran'dan gelen askerlerin artık Suriye devleti üzerinde bir yük oluşturduğunu ve Suriye'nin istikbaline yönelik bir engel olduğunun farkındadır (Tamer, 2017).

Sonuç olarak, 2017 yılında iki ülke ilişkilerinde yumuşama dönemi başlamasının nedenlerinden biri de söz konusu ülkede can ve mal kayıplarının artması sonucu Suriye krizinin çıkmaza girmesi sebep olmuştur. Türkiye'nin, Suriye'de Esad rejimine karşı söylemlerindeki son dönemde yumuşama olması ve odak merkezini YPG/PKK unsurlarına yöneltmesi, İran ile yakınlaşmada en büyük sebep olmuştur. Rusya ile ortak düzenlenen Astana süreci zirvesinde değişen yakınlaşma paradigmaları ile iki ülke, uzun zamandan beri süregelen savaştan ilk kez çözüm odaklı iş birliği yaklaşımına sahip olmuşlardır. Dolayısıyla, Türkiye İran ilişkileri üzerinde Suriye krizi hiç görülmediği kadar yakınlaşmaya sebep olmuş ilişkilerinde yeni döneme geçilmiştir. (Doğan, 2016). İran ve Türkiye'nin bölgesel güç olma rekabetinde iki ülkenin Suriye krizinde izledikleri politikalar zaman zaman zıtlaşmıştır. Ortaya çıkan bu krizin çözülmesi için de Türkiye ve İran devletleri Suriye sorununda çıkarlarına yönelik bazen yakınlaşmışlar ve iş birlikleri geliştirmişlerdir.

KAYNAKÇA

- Davutoğlu, A. (2001). Stratejik derinlik: Türkiye'nin Konumu. İstanbul, Küre yayınları, 66.
- Doğan, S. (2016). Türkiye - İran İlişkilerinde Suriye Faktörü: Risk Üçgeninde İstikrar Arayışı. İNSAMER Raporu, 25-64.
- Günel, K. (1997). Coğrafyanın Siyasal Gücü. İstanbul: Çantay Kitapevi, 12
- Hans J. Morgenthau, (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 5th edition, New York, 4-15.
- H. Kissinger, (1957). A World Restored. Boston, 226.
- Koutrı, A. (2011). Turkish Foreign Policy and Turkey's Role As A Middle Power. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 74.
- Korkmaz, Y. (2015). İran Suriye Bölgesel İttifakı ve Arap Baharı Sürecine Yansıması. Matbuat Yayın Grubu, İstanbul, 20.
- Kaya, F. (2011). Yeditepe University, Social Sciences Institute: Turkish Iranian Relations In The Context of Being Regional Power After 2002. 56.
- Orhon, Hatice H. (2012). İran'ın Bölgesel Gücünün Küresel Yansımaları Çerçevesinde Enerji Jeopolitiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 80.
- Özcan, Nihat A. (2006). İran Sorununun Geleceği Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiye'ye Öneriler. Tepav Ortadoğu Çalışmaları, 12-24.
- Semin, A. (2011). Suriye'deki Olaylar ve Esad'ın Reform Planı. Bilgesam Yayınları, 7-9.
- Sönmezoğlu, F. (2012). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. Der yayınları, 2012, İstanbul, 249-254.
- Tamer, C. (2019). Ankasam Ortadoğu Uzmanı <https://ankasam.org/iranin-suriyedeki-gelecegi>, Erişim: 13 Mart 2019.
- UİM Raporu, (2011). Güç Kavramı. Rapor No.11, 19-22.
- Yılmaz, S. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç Dengesinin Evrimi. *Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 1, 12-16.
- Yeğin, A. (2016). İran'ın Sert Gücü, Seta Analiz, (150), 4.
- Waltz, K. (1951). Theory of International Politics; G. F. Kennan, American Diplomacy, 1900-1950. Chicago University Press, 78.